

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

mail:shakhodat.aslanova@mail.ru

Асланова Шахадат Тураевна

Преподаватель русского языка кафедры "Языки"

университета "Янги асп"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19435677>

Аннотация. Ushbu maqolada oliy ta'limda rus tilini o'qitishda qo'llaniladigan zamonaviy interaktiv pedagogik usullar va innovatsion ta'lim texnologiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi ta'lim makonining faol raqamlashtirilishi va talabalarning kommunikativ ko'nikmalariga yoshga bog'liq talablar bilan belgilanadi. Maqolada til ta'limida raqamli platformalar, multimedia resurslari, texnologiyalar, aralash o'qitish va sun'iy intellekt elementlaridan foydalanish imkoniyatlari o'rganiladi. Ularning o'quv motivatsiyasini oshirish, mustaqil kognitiv faollikni rivojlantirish va talabalarning kommunikativ kompetentsiyasini rivojlantirishga ta'siri asoslanadi. Unda universitetlarda rus tilini o'qitishda interaktiv va innovatsion texnologiyalarni kompleks joriy etish foydali degan xulosaga kelish mumkin.

Калит so'zlar: interaktiv usul, innovatsiya, ta'lim, fikrlash, rus tili, texnologiya, talaba, tizim, oliy ta'lim, muloqot, faoliyat.

Аннотация. В данной статье анализируются современные интерактивные педагогические методы и инновационные образовательные технологии, применяемые в процессе обучения русскому языку в системе высшего образования. Актуальность исследования определяется активной цифровизацией образовательного пространства, возрастным требованием к уровню коммуникативной подготовки студентов. Рассматриваются возможности использования цифровых платформ, мультимедийных ресурсов, технологий, смешанного обучения, а также элементов искусственного интеллекта в языковом образовании. Обосновывается их влияние на повышение учебной мотивации, развитие самостоятельной познавательной деятельности и формирование коммуникативной компетенции обучающихся. Делается вывод целесообразности комплексного внедрения интерактивных и инновационных технологий в практику преподавания русского языка в вузах.

Ключевые слова: Интерактивный метод, инновация, образование, мышление, русский язык, технология, студент, система, высшее образование, коммуникация, деятельность.

Abstract

This article analyzes modern interactive pedagogical methods and innovative educational technologies used in teaching the Russian language within the system of higher education. The relevance of the study is determined by the active digitalization of the educational environment and the increasing requirements for the level of students' communicative competence. The paper examines the possibilities of using digital platforms, multimedia resources, blended learning technologies, as well as elements of artificial intelligence in language education. Their impact on enhancing students' academic motivation, developing independent cognitive activity, and forming communicative competence is substantiated. The article concludes that the comprehensive

integration of interactive and innovative technologies into the practice of teaching Russian at universities is both reasonable and necessary.

Keywords: interactive method, innovation, education, thinking, Russian language, technology, student, system, higher education communication, activity.

Интерактивные педагогические методы основываются на активном взаимодействии всех участников образовательного процесса и предполагают совместную деятельность преподавателя и студентов. Их ключевой особенностью является ориентация на диалог, сотрудничество и обмен мнениями, что создает условия для развития критического мышления и коммуникативных умений.

В практике обучения русскому языку в вузе широко используются такие интерактивные методы, как дискуссии, круглые столы, ролевые и деловые игры, анализ конкретных ситуаций (кейс-метод) проектная работа. Данные формы позволяют моделировать реальные коммуникативные ситуации и способствуют глубокому усвоению языкового материала.

Использование интерактивных методов соответствует принципам личностно-ориентированного и компетентностного подходов, что позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся и их профессиональные интересы.

Инновационные образовательные технологии представляют собой совокупность современных цифровых и информационно-коммуникационных средств, направленных на повышение эффективности обучения. В процессе преподавания русского языка в системе высшего образования они реализуются через электронные образовательные платформы, онлайн-курсы, мультимедийные учебные материалы и мобильные приложения

Применение систем дистанционного обучения обеспечивает гибкость образовательного процесса, расширяет возможности самостоятельной работы студентов и позволяет осуществлять постоянный контроль учебных достижений. Мультимедийные технологии, включая видео и аудиоматериалы, интерактивные задания и виртуальные тренажеры, способствуют созданию аутентичной языковой среды и развитию навыков восприятия и мышления речи.

Особое значение приобретает технология смешанного обучения, которая сочетает аудиторные занятия с онлайн-форматами и обеспечивает рациональное использование учебного времени.

Формирование коммуникативной компетенции средствами цифровых и интерактивных технологий

Коммуникативная компетенция является одной из ключевых целей обучения русскому языку в высшей школе. Она включает способность эффективно использовать язык в различных профессиональных ситуациях. Интерактивные методы и инновационные технологии создают благоприятные условия для развития всех компонентов данной компетенции.

Проектная деятельность, ролевые игры и кейс-методы позволяют интегрировать языковую подготовку с профессиональной ориентацией обучения.

Использование цифровых инструментов расширяет границы образовательного пространства, обеспечивая возможность онлайн-взаимодействия, коллективного обсуждения и совместной работы над учебными проектами.

Внедрение элементов искусственного интеллекта, таких как адаптивные обучающие программы и автоматизированные системы оценки, способствует индивидуализации обучения и повышению его результативности

Практические аспекты реализации инновационных технологий.

Эффективное внедрение интерактивных и инновационных технологий в образовательный процесс требует наличия соответствующей материально-технической базы и высокого уровня цифровой компетентности преподавателей. Важным условием является методически обоснованный выбор технологий и их интеграция в учебные планы.

Новые технологии внедряются в реальную учебную работу, а не просто обсуждаются в теории. Основными аспектами являются техническая база: компьютер, ноутбуки и планшеты, стабильный интернет, интерактивная доска, образовательные платформы.

Подготовка преподавателей является важным фактором для внедрения инновационных технологий. Учителя должны уметь пользоваться цифровыми платформами, проходить курсы повышения квалификации, должны уметь применять технологии на уроке.

Инновационные технологии требуют интерактивных заданий, работы в группах онлайн, использования мультимедиа. Важно правильно организовать учебный процесс, чтобы студенты не отвлекались использовать видео, тесты, игры.

Заключение:

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что интерактивные педагогические методы и инновационные образовательные технологии являются эффективным средством совершенствования процесса обучения русскому языку в системе высшего образования.

Их применение способствует повышению качества языковой подготовки, формированию коммуникативной компетенции и развитию профессионально значимых навыков обучающихся.

Список литературы:

- 1.Полат Е.С. Информационные и коммуникационные технологии в образовании. -М. Академия,2021.
- 2.Бим И.Л. Современная методика обучения иностранным языкам. -М. Просвещение.2020.
- 3.ЗимняяИ.А. Педагогическая психология. -М.Юрайт,2019.
- 4.Маматов Д.Н. «Педагогическое проектирование процессов образовательного сотрудничества в цифровой технологической среде» Монография -Т: Навруз 2022.-142 с
- 5.МаматовД.Н. Модель педагогического проектирования учебных процессов в электронно-информационной среде». Профессиональное образование. Ташкент.2018.61-64 №1
- 6.Сафонова В.В. Коммуникативный подход в языковом образовании.-М: Высшая школа 2020.